

deutene Vorhaben, erscheint eine Planfeststellungsbedürftigkeit im Hinblick auf die nachträgliche Errichtung von Grünbrücken nicht angemessen. Vielmehr sollte im Lichte von Art. 20a GG *de lege ferenda* eine zu § 18 Abs. 1a AEG vergleichbare Privilegierung von Grünbrücken geschaffen werden. Da der Bau negative Auswirkungen auf die Natur und Landschaft und – sofern im konkreten Fall festgestellt – auf ein Natura 2000-Gebiet hat, sind in diesen Konstellationen auch die naturschutzrechtlichen Instrumente (§§ 14f.; § 34 BNatSchG), unabhängig von einem Planfeststellungsverfahren, zu beachten. Je nach den konkreten Beschaffenheiten sind Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu treffen.

Grünbrücken stellen im Hinblick auf den Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen eine taugliche Vermeidungsmaßnahme für den durch die Errichtung von Bundesfernstraßen auslösenden Eingriff in Natur und Landschaft (§ 14 Abs. 1 BNatSchG) dar. Sofern eine Zerschneidungswirkung vorliegt, müssen Wiedervernetzungsmaßnahmen als Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden (§ 15 Abs. 1 BNatSchG), wobei die konkrete Auswahl der Maßnahmen im planerischen Ermessen der Planfeststellungsbehörde liegt. Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (§ 34 BNatSchG) können Grünbrücken als Vermeidungsmaßnahme rechtlich erforderlich sein, damit eine Änderung bzw. Neubau von Bundesfernstraßen nach § 34 Abs. 1

BNatSchG zulässig ist. Allerdings nur dann, wenn zusätzlich eine individuelle Wirksamkeit der Grünbrücke basierend auf naturwissenschaftlichen Daten festgestellt wurde. Aus der UVP-Pflicht lässt sich hingegen keine Pflicht zur Errichtung von Grünbrücken herleiten, da diese ein reines Verfahrensinstrument darstellt, das lediglich die Umweltauswirkungen frühzeitig erfassen soll.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

<https://doi.org/10.1007/s10357-022-4073-x>

Zukunftsfähige Agrarlandschaften in Deutschland – Ziele und Anforderungen aus ökologischer, ökonomischer und rechtlicher Sicht*

Stefan Möckel/Marieke Baake/Bartosz Bartkowski/Elisabeth Veronika Henn/
Michael Strauch/Jessica Stubenrauch

© Der/die Autor(en) 2022. Dieser Artikel ist eine Open-Access-Publikation.

Die global steigenden Treibhausgase verändern in zunehmenden Maße auch in Deutschland die klimatischen Verhältnisse. Betroffen sind insbesondere hiesige Agrarlandschaften, die weite Teile Deutschlands umfassen und schon gegenwärtig vielfältige ökologische Probleme aufweisen. Auch wenn die landwirtschaftlichen Nutzungen prägend für Agrarlandschaften sind, so hängt ihre Zukunftsfähigkeit nicht allein von einer Veränderung der Bewirtschaftungsmethoden ab. Die Gestaltung zukunftsfähiger Agrarlandschaften bedarf einer

über den einzelnen Schlag hinausgehenden Betrachtung und ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die deutlich über die Verantwortung und Möglichkeiten der einzelnen GrundstückseigentümerInnen und -bewirtschafterInnen hinausreicht. Ausgehend von den bekannten ökologischen Problemen und den im Beitrag ausführlicher dargestellten besonderen Herausforderungen des Klimawandels untersuchen wir daher, was Zukunftsfähigkeit bedeutet und welche gesellschaftlichen Ziele und Anforderungen sich hieraus für Agrarlandschaften identifizieren lassen. Der Beitrag will damit eine Grundlage für die Ausarbeitung praktischer Maßnahmenkonzepte und entsprechender staatlicher Lenkung und Förderung schaffen.

Stefan Möckel, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig, Deutschland

Marieke Baake, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig, Deutschland

Bartosz Bartkowski, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig, Deutschland

Elisabeth Veronika Henn, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig, Deutschland

Michael Strauch, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig, Deutschland

Jessica Stubenrauch, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig, Deutschland

1. Einleitung

Deutschland besteht zu überwiegenden Teilen aus Landschaften, in denen flächenmäßig der Anteil landwirtschaftlicher Nutzungen (Acker, Grünland und Sonderkulturen) mehr als 50 Prozent beträgt. Diese im Folgenden als Agrarlandschaften bezeichneten Landschaften umfassen

* *Förderhinweis:* Die Arbeit wurde mitfinanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Förderinitiative „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie – BonaRes“ (Förderkennzeichen 031B0511A) sowie durch das EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 für Forschung und Innovation gefördert (Projekt OPTAIN, Grant Agreement 862756).

u. a. auch Siedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, kleinere Wald- und Wasserflächen. Aufgrund der heterogenen geologischen, topografischen und klimatischen Verhältnisse kommen Agrarlandschaften in Deutschland in sehr unterschiedlichen Formen vor.¹ Zugleich wurden sie im Laufe einer langen Besiedlungsgeschichte mehr oder weniger stark anthropogen umgestaltet.² Ihre heutige Vielfalt reicht von ausgeräumten und nahezu vollständig ackerbaulich genutzten Bördelandschaften bis hin zu topografisch kleinteiligen Kulturlandschaften mit hohen Anteilen von Wiesen, Wald oder Sonderkulturen wie z. B. Wein.³

Bei der Landwirtschaft bestimmten lange Zeit die natürlichen Standortverhältnisse die Art und Weise der Nutzung. Die umfangreiche Mechanisierung sowie die Verfügbarkeit von preiswerten Handelsdüngern ermöglichten es, unter Einsatz fossiler Energien, viele nachteilige natürliche Standortverhältnisse zu überwinden. Innerhalb sogenannter Bodengroßlandschaften⁴ haben sich die von engen Fruchtfolgen und wachsender Schlaggröße geprägten Bewirtschaftungsformen stark angeglichen, wobei gleichzeitig die agrarische und biologische Vielfalt sank.⁵

Agrarlandschaften sind allerdings nicht nur Produktionsstätten von Agrargütern, sondern auch Lebensraum für mehr als die Hälfte der Bevölkerung, welche außerhalb von Großstädten wohnen.⁶ Dieser Bevölkerungsanteil ist unmittelbar von den Veränderungen in Agrarlandschaften betroffen und landwirtschaftlichen Emissionen wie u. a.

Ammoniak, Feinstaub oder Pestiziden ausgesetzt. Zugleich beherbergen Agrarlandschaften vielfältige lokale Ökosysteme sowie Habitate und sind selbst in überregionale Ökosysteme und natürliche Stoffflüsse eingebunden. Die Gestaltung von Agrarlandschaften sowie ihre Bewirtschaftung haben daher erheblichen Einfluss auf die Qualität als Lebensraum und auf die Funktions- und Leistungsfähigkeit der lokalen und regionalen Ökosysteme.⁷

Dies gilt auch hinsichtlich der Resilienz bzw. Vulnerabilität gegenüber den Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung, die zunehmend die agrar-klimatischen Standortbedingungen in Deutschland verändert.⁸ Insbesondere die mengenmäßigen als auch (jahres)zeitlichen Veränderungen der Niederschlagsverhältnisse und Wasserverfügbarkeit wirken sich häufiger auf hiesige Agrarlandschaften aus.⁹ Festhängende Schleifen beim nördlichen Jetstream führten darüber hinaus in Deutschland in den letzten Jahren wiederholt zu extremen Dürre- oder Niederschlags-situationen.¹⁰ Die Vulnerabilität von Agrarlandschaften gegenüber klimatischen Veränderungen und Extremereignissen ist dabei umso größer, je gestörter, übernutzter oder verarmter Böden, Gewässer und Habitate sind.¹¹

Der Klimawandel erhöht daher die Dringlichkeit, vorhandene Umweltprobleme in Agrarlandschaften zu adressieren und den Zustand vieler Ökosysteme und der biologischen Vielfalt zu verbessern.¹² Zugleich sind auch Agrarlandschaften gefordert, klimaneutral zu werden und langfristig als

- 1) BfN, Daten zur Natur 2016, 2016, S. 42; BGR, Bodenübersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:1000000, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Boden/Produkte/Karten/Downloads/BUK1000.pdf> 1995; *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 89–92.
- 2) *Küster*, Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa – von der Eiszeit bis zur Gegenwart, 2010; *Poschlod*, Geschichte der Kulturlandschaft – Entstehungsursachen und Steuerungsfaktoren der Entwicklung der Kulturlandschaft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa, 2017.
- 3) *Hampicke*, Kulturlandschaft – Äcker, Wiesen, Wälder und ihre Produkte, 2018.
- 4) BGR, Karte der Bodenregionen und Bodengroßlandschaften 1:5000000 (BGL5000), Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Boden/Produkte/Karten/Downloads/BGL5000.pdf?__blob=publicationFile&v=3 2008.
- 5) *Heißenhuber/Haber/Krämer*, 30 Jahre SRU – Sondergutachten „Umweltprobleme der Landwirtschaft“ – eine Bilanz, 2015; BfN, Daten zur Natur 2016, 2016, S. 52–54; *Hallmann u. a.*, More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas, PLOS ONE 2017, e0185809, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809>; *Hurtig*, Paradise Lost – Vom Ende der Vielfalt und dem Siegeszug der Monokultur, 2017; *Sorg/Ssymank/Hörren*, Bestandsrückgänge von Insekten in Schutzgebieten – bisherige Erkenntnisse aus einem laufenden Forschungsprogramm, Natur und Landschaft 2019, 255; *Heinze u. a.*, Analyse der Gefährdungsursachen von Biototypen in Deutschland, NuL 2019, 453, <https://doi.org/10.17433/11.2019.50153745.453-462>.
- 6) DESTATIS, Daten aus dem Gemeindeverzeichnis: Städte in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.xlsx?__blob=publicationFile 2020.
- 7) Naturkapital Deutschland – TEEB DE, Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen – Grundlage für menschliches Wohlergehen und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 2016; UBA, Daten zur Umwelt: Umwelt und Landwirtschaft Dessau 2018; BVL, Zur Information für die Öffentlichkeit: Machbarkeitsanalyse für ein Monitoring über Rückstände in unbehandelten Flächen und auf unbehandelten Kulturen über die Verfrachtung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen, Stand 20.7.2022, abrufbar unter

- https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/00_fachmeldungen/Machbarkeitsanalyse_Luftmonitoring_2020.pdf 2020; *Hofmann u. a.*, Pestizid-Belastung der Luft – Eine deutschlandweite Studie zur Ermittlung der Belastung der Luft mit Hilfe von technischen Sammlern, Bienenbrot, Filtern aus Be- und Entlüftungsanlagen und Luftgüte-Rindenmonitoring hinsichtlich des Vorkommens von 500 Pestizid-Wirkstoffen, insbesondere Glyphosat (durchgeführt von TIEM Integrierte Umweltüberwachung, Dortmund), 2020.
- 8) IPCC, Climate Change 2021 – The Physical Science Basis Summary for Policymakers, Switzerland, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <https://www.de-ipcc.de/media/content/AR6-WGI-SPM.pdf> 2021; *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Kurzfassung, 2021, S. 27 ff.
- 9) IPCC, Klimawandel und Landsysteme: IPCC-Sonderbericht über Klimawandel, Desertifikation, Landdegradierung, nachhaltiges Landmanagement, Ernährungssicherheit und Treibhausgasflüsse in terrestrischen Ökosystemen – Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, 2020, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.de-ipcc.de/media/content/SRCL-SPM_de_barrierefrei.pdf; *Fritsch u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 3: Risiken und Anpassung im Cluster Wasser, 2021, S. 191 ff.; *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Kurzfassung, 2021, S. 29 ff.
- 10) *Mann u. a.*, Influence of Anthropogenic Climate Change on Planetary Wave Resonance and Extreme Weather Events, Scientific Reports 2017, 45242, <https://doi.org/10.1038/srep45242>; *Kornhuber u. a.*, Extreme weather events in early summer 2018 connected by a recurrent hemispheric wave-7 pattern, Environmental Research Letters 2019, 054002, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab13bf>.
- 11) Vgl. *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Kurzfassung, 2021, S. 42, 47, 50, 69.
- 12) Vgl. IPCC/IPBES, Scientific Outcome of the IPBES-IPCC sponsored workshop on biodiversity and climate change, Switzerland, 2021, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.ipbes.net/sites/default/files/2021-06/2021_IPCC-IPBES_scientific_outcome_20210612.pdf; IPCC, Climate Change and Land – An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems – Summary for Policymakers, Switzerland, 2020, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf; *Settele*, Die Triple-Krise: Artensterben, Klimawandel, Pandemien – Warum wir dringend handeln müssen, 2020.

CO₂-Senken zum Ausgleich unvermeidbarer Restemissionen aus anderen Sektoren zu fungieren,¹³ um den Klimawandel entsprechend dem Pariser Abkommen auf deutlich unter 2 °C und möglichst nicht mehr als 1,5 °C gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen.¹⁴ Dies erfordert sowohl eine weitgehende Abkehr von fossilen Brennstoffen im gesamten Landwirtschaftssektor (einschließlich der industriellen Herstellung von Düngemittel- und Pflanzenschutzmitteln) als auch eine größtmögliche Minimierung der landwirtschaftlich bedingten Treibhausgasemissionen, welche insbesondere bei der ackerbaulichen Nutzung von Mooren und der Umwandlung von Dauergrünlandflächen, bei der Düngung und in der Tierhaltung entstehe.¹⁵

Insgesamt stehen Agrarlandschaften vor folgenden wesentlichen Herausforderungen:

- Anpassung an die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels;
- Verringerung der negativen Auswirkungen der landwirtschaftlichen Nutzung für Mensch und Umwelt;
- Dekarbonisierung der Agrarproduktion und Erhöhung der Senkenkapazität der Böden sowie
- Stopp der Abwanderung von Menschen.

Insbesondere der Veränderungsbedarf in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ist u. a. aufgrund ihrer immensen Umweltauswirkungen mittlerweile allgemein anerkannt,¹⁶ wie auch die 2020 von der Bundesregierung einberufene Zukunftskommission Landwirtschaft in ihrem einstimmig angenommenen Abschlussbericht ausführt:

„Verschiedene, nicht zuletzt auch politische Faktoren haben zu Wirtschaftsweisen geführt, die weder ökologisch noch ökonomisch und sozial zukunftsfähig sind Landwirtschaft (ist) immer weniger in der Lage ..., in ökologisch verträglichen Stoffkreisläufen innerhalb der Belastungsgrenzen der natürlichen Ressourcen zu wirtschaften. Angesichts der externen Kosten, die die vorherrschenden Produktionsformen mit sich bringen, scheidet eine unveränderte Fortführung des heutigen Agrar- und Ernährungssystems aus ökologischen und tierethischen, wie auch aus ökonomischen Gründen aus.“¹⁷

Im folgenden Beitrag werden im Abschnitt 2 die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf Agrarlandschaften näher analysiert. Auf eine Darstellung der vielfältigen Umweltauswirkungen der Agrarproduktion auf die biologische Vielfalt, Böden, Wasserkörper und Luft durch Umgestaltungen und Bearbeitung von Flächen sowie vielfältigen stofflichen Einträgen und Emissionen wird hingegen verzichtet, da hierzu umfangreiche Analysen vorliegen.¹⁸ Ausgehend von der skizzierten Problemlage wird in Abschnitt 3 ein Verständnis zukunftsfähiger Agrarlandschaften herausgearbeitet, um darauf aufbauend die diesbezüglichen ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen und Ziele zu identifizieren. Unter Zielen verstehen wir gesellschaftliche Absichten, die als gesellschaftlicher Konsens anzusehen sind, während wir die konkreteren Anforderungen mehr aus den Notwendigkeiten relevanter natürlicher, ökonomischer oder sozialer Prozesse ableiten, wobei der Übergang zwischen beiden Kategorien fließend ist.

Der Beitrag ist Teil eines größeren Forschungsprojekts und markiert den Beginn einer Serie von Aufsätzen. Er bildet die Grundlage für die nachfolgenden Untersuchungen zu praktischen Maßnahmen zur Etablierung zukunftsfähiger Agrarlandschaften in Deutschland sowie zu den in Betracht kommenden staatlichen Pfaden und Instrumenten zur Erreichung der herausgearbeiteten Ziele und Anforderungen sowie zur Implementierung der identifizierten Maßnahmen.

2. Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland

Nach dem aktuellen Forschungsstand wird sich der globale Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen in vielfältiger Weise auf hiesige Agrarlandschaften auswirken (siehe

Tabelle 1), wobei die projizierten Auswirkungen in sogenannten Hotspot-Regionen deutlich über dem nationalen Durchschnitt liegen können.¹⁹ Die wichtigsten Auswirkungen des Klimawandels für Deutschland sind: Zunahme von Hitzetagen und Trockenperioden, Zunahme der Häufigkeit von Starkwind und Starkniederschlägen sowie für einige Regionen Deutschlands eine Abnahme der (jahreszeitlichen) Niederschlagsmengen.²⁰

Die zukünftigen Wahrscheinlichkeiten und Intensitäten klimatischer Veränderungen in Deutschland hängen vom weiteren Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen ab. Auf der Grundlage der IPCC Sachstandsberichte werden dabei sogenannte Repräsentative Konzentrationspfade (Representative Concentration Pathways – RCP) unterschieden. In der „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland“ im Auftrag der Bundesregierung²¹ hat man sich dabei am „Weiter-so-wie-bisher“-Szenario RCP8.5 orientiert, da ihm derzeit eine nicht vernachlässigbare Eintrittswahrscheinlichkeit zugeschrieben wird,²² auch wenn aktuelle Ankündigungen zum Klimaschutz Hoffnungen für ein klimafreundlicheres Szenario wecken.²³ Aktuell al-

13) IPCC, Global Warming of 1.5 °C – an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, Switzerland 2018.

14) United Nations, Paris Agreement, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf 2015; United Nations, Übereinkommen von Paris – Paris Agreement – Accord de Paris, BR.Drs. 427/16, S. 8 2015.

15) Weishaupt u. a., Land Use, Livestock, Quantity Governance, and Economic Instruments–Sustainability Beyond Big Livestock Herds and Fossil Fuels, Sustainability 2020, 2053; UBA, Daten zur Umwelt: Umwelt und Landwirtschaft Dessau 2018, S. 34 ff.

16) Heißenhuber u. a., Landwirtschaft quo vadis? Agrar- und Ernährungssysteme der Zukunft, 2019; BMEL, Ackerbaustrategie 2035 – Perspektiven für einen produktiven und vielfältigen Pflanzenbau, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ackerbaustrategie2035.pdf> 2021.

17) ZKL, Zukunft Landwirtschaft. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/abschlussbericht-zukunftskommission-landwirtschaft.pdf 2021, S. 3.

18) Vgl. UBA, Daten zur Umwelt: Umwelt und Landwirtschaft Dessau 2018; Taube, in: DLG e.V., Moderne Landwirtschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit: eine kritische Analyse (DLG-Wintertagung 2016), 2016, S. 13; Heißenhuber/Haber/Krämer, 30 Jahre SRU – Sondergutachten „Umweltprobleme der Landwirtschaft“ – eine Bilanz, 2015; Möckel u. a., Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 2014.

19) Vgl. Kahlenborn u. a., Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 71 ff., 105 f.

20) Kahlenborn u. a., Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Kurzfassung, 2021, S. 98 ff.; Brasseur/Jacob/Schuck-Zöllner, Klimawandel in Deutschland – Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven 2017.

21) Kahlenborn u. a., Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Kurzfassung, 2021.

22) Kahlenborn u. a., Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 1: Grundlagen, 2021, S. 100 f., 128–130.

23) Climate Action Tracker, Warming Projections Global Update, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://climateactiontracker.org/documents/997/CAT_2021-11-09_Briefing_Global-Update_Glasgow2030CredibilityGap.pdf November 2021; European Commission, COP26 conclusion: EU helps deliver outcome to keep the Paris Agreement targets alive, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6021/IP_21_6021_EN.pdf 2021.

Tab. 1 Projizierte Klimaentwicklungen in Deutschland und zu erwartende Folgen für die Agrarlandschaften¹⁻¹¹

Projizierte Klimaentwicklung für Deutschland	Folgen für Agrarlandschaften
Erhöhung der Durchschnittstemperatur Unsicherheit: <ul style="list-style-type: none"> gering bis mittel je nach IPCC-Szenario und Betrachtungszeitraum¹⁻² besonderer Unsicherheitsfaktor: <ul style="list-style-type: none"> Abschwächung des wärmenden Golfstroms¹⁻³ Aktuell: <ul style="list-style-type: none"> im Jahresmittel +1,5 °C seit 1881¹⁻⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> Ausweitung des Vegetationszeitraums Veränderungen bei Tier- und Pflanzenarten Verschiebung der Klimazonen und damit der Eignung von Kulturpflanzen erhöhte Verdunstungsraten bei Böden und Pflanzen steigende mikrobiologische Aktivität im Boden mit u. a. verstärkten metabolischen Abbau von Humus und darin enthaltenem organischen Kohlenstoff unter Freisetzung von Nährstoffen und Treibhausgasen (insbesondere CO₂) Verschlechterung des ökologischen Zustands von Gewässern
Veränderung der Niederschläge Unsicherheit: <ul style="list-style-type: none"> mittel bezüglich allgemeiner Trends je nach IPCC-Szenario hoch bezüglich genauen Umfangs¹⁻⁵ besonderer Unsicherheitsfaktor: <ul style="list-style-type: none"> Abschwächung des wärmenden Golfstroms¹⁻⁶ Aktuell: <ul style="list-style-type: none"> im Jahresmittel Zunahmen seit 1881 um rund 9% mit dem höchsten Anstieg von 25% in den Wintermonaten¹⁻⁷ seit 2013 deutliche Abnahme der sommerlichen Niederschläge und der Wasserverfügbarkeit¹⁻⁸ im Vergleich der Zeiträume 1961-1990 und 1989–2018 Zunahme um 4% im Herbst und Winter sowie Abnahme um 8% im Frühjahr¹⁻⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> jahreszeitliche Verschiebungen (tendenziell mehr Niederschlag im Winter, weniger im Sommer) regionale Veränderungen mit <ul style="list-style-type: none"> a) trockener werdenden Landschaften (z. B. Sachsen): <ul style="list-style-type: none"> Verringerung der Grundwasserneubildung und des Wasserabflusses in Fließgewässern sowie Konzentrationsanstieg von Nährstoffen und anderen Schadstoffen (z. B. Pestizid- und Antibiotikarückstände) in Wasserkörpern Verringerung des Wasserentnahmepotenzials im Sommer Abnahme von Pilzkrankungen bei Pflanzen, sofern kein Trockenstress b) feuchter werdenden Landschaften (z. B. Schleswig-Holstein): <ul style="list-style-type: none"> Erhöhung der Grundwasserneubildung und des Wasserabflusses sowie Verringerung der Konzentration eingetragener Stoffe in Wasserkörpern Zunahme von Pilzkrankungen bei Pflanzen Veränderung von Anbaubedingungen sowie von Ökosystemen und Habitateigenschaften
Zunahme der Häufigkeit, Stärke und Dauer von extremeren Wetterereignissen Unsicherheit: <ul style="list-style-type: none"> mittel bzgl. Erhöhung der Eintrittswahrscheinlichkeit¹⁻¹⁰ hohe bis absolute Unsicherheit bezüglich wann, wo, wie oft und wie stark besonderer Unsicherheitsfaktor: <ul style="list-style-type: none"> nördlicher Jetstream¹⁻¹² Aktuell: <ul style="list-style-type: none"> Zunahme der Häufigkeit von heißen Tagen und der Intensität von Hitzeperioden; Abnahme bei Eistagen¹⁻¹³ 	<ul style="list-style-type: none"> generelle Risiko- und Wirkungsverstärkung bei den vorhandenen Vulnerabilitäten von Tieren, Pflanzen, Ökosystemen, Gewässern und Böden bei Ausufern oder Einrasten („Omega-Verlauf“) des nördlichen Jetstreams ausgeprägte regionale Dürre-, Hitze-, Kälte- oder Niederschlagsereignisse möglich¹⁻¹¹
Dürren & Hitzeperioden	<ul style="list-style-type: none"> Wasserknappheit in Böden hemmt Pflanzenwachstum und kann langfristig zum Absterben von Kulturpflanzen führen Konkurrenz um verfügbares Wasser zwischen Zwischenfrüchten und Hauptkultur vorzeitige, ungenügende Ausreifung von Kulturpflanzen Trocken- bzw. Hitzestress für wildlebende und genutzte Tiere und Pflanzen (u. a. Wachstumsstörung, Tod, erhöhte Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen) Veränderung von Ökosystemen mit Verlust von Habitateigenschaften (z. B. Austrocknung von Gewässern, Feuchtgebieten, Mooren) Verringerung der Grundwasserneubildung und des Wasserabflusses in Fließgewässern sowie Konzentrationsanstieg von Nährstoffen und anderen Schadstoffen (z. B. Pestizid- und Antibiotikarückstände) in Wasserkörpern Verringerung des Wasserentnahmepotenzials je länger Dürre dauert steigende mikrobiologische Aktivität in hydromorphen Böden und Moorböden mit u. a. verstärktem metabolischen Abbau von Humus und des darin enthaltenen organischen Kohlenstoffs unter Freisetzung von Nährstoffen und Treibhausgasen (insbesondere CO₂) sinkende mikrobiologische Aktivität und biologische Diversität in austrocknenden Böden steigende Brandgefahr und erhöhtes Winderosionsrisiko
Eisperioden	<ul style="list-style-type: none"> Frostschäden an Kulturpflanzen bei ungünstigem Zeitpunkt (insbesondere zur Zeit der Blüten und des Auflaufens im Frühjahr) Verringerung der Grundwasserneubildung und des Wasserabflusses in Fließgewässern stark sinkende mikrobiologische Aktivität in Böden Frostauflockerung von Böden mit u. a. Erhöhung der Wasseraufnahmefähigkeit aber auch der Erosionsrisiken
Stürme	<ul style="list-style-type: none"> Abtrag von Boden durch Winderosion Austrocknung von Böden bei regenlosen Stürmen Schädigung von Kulturpflanzen und Bäumen Verstärkung von Bränden bei regenarmen Stürmen
Hochwasser & Starkniederschläge	<ul style="list-style-type: none"> Abtrag von Boden durch Wassererosion Verschlämzung durch abgelagerte Sedimente Eintrag von Schadstoffen (z. B. Schwermetalle, Chemikalien) Schädigung von Kulturpflanzen und Bäumen bei Sturzfluten, Hagel oder lang anhaltendem Hochwasser Einschränkungen bei der Feldbearbeitung

- 1-1) Eigene Darstellung anhand von *Brasseur/Jacob/Schuck-Zöllner*, Klimawandel in Deutschland – Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven 2017; UBA, Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel – Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung, 2019, Stand 20.7.2022, abrufbar unter, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf; *Fritsch u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 3: Risiken und Anpassung im Cluster Wasser, 2021, S. 191 ff.; *Renner u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 2: Risiken und Anpassung im Cluster Land, 2021; *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 89–92.
- 1-2) Im Szenario RCP 8.5 zwischen +4 bis +6 °C für Süddeutschland bis Ende 21. Jahrhundert im Vergleich zur Periode 1971–2000 (*Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 98). Vgl. auch *Jacob u. a.*, in: *Brasseur/Jacob/Schuck-Zöllner*, Klimawandel in Deutschland: Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven, 2017, 27.
- 1-3) *Caesar u. a.*, Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium, *Nature Geoscience* 2021, 118, <https://doi.org/10.1038/s41561-021-00699-z>; *Caesar u. a.*, Observed fingerprint of a weakening Atlantic Ocean overturning circulation, *Nature* 2018, 191, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0006-5>.
- 1-4) UBA, Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel – Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung, 2019, Stand 20.7.2022, abrufbar unter, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf S. 19; Bundesregierung, Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimawandel_das_2_fortschrittsbericht_bf.pdf 2020, S. 11.
- 1-5) Vgl. *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 100 ff., *Kunz/Mohr/Werner*, in: *Brasseur/Jacob/Schuck-Zöllner*, Klimawandel in Deutschland: Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven, 2017, 57.
- 1-6) *Caesar u. a.* *Nature Geoscience* 2021, 118; *Caesar u. a.* *Nature* 2018, 191.
- 1-7) UBA, Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel – Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung, 2019, Stand 20.7.2022, abrufbar unter, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf, S. 21 f.
- 1-8) Bundesregierung, Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimawandel_das_2_fortschrittsbericht_bf.pdf 2020, S. 12; UBA, Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel – Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung, 2019, Stand 20.7.2022, abrufbar unter, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf, S. 27 f.
- 1-9) *Fritsch u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 3: Risiken und Anpassung im Cluster Wasser, 2021, S. 191.
- 1-10) *Mann u. a.*, *Scientific Reports* 2017, 45242; *Kornhuber u. a.*, *Environmental Research Letters* 2019, 054002.
- 1-11) Vgl. *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 97–105; *Glade/Hoffmann/Thonicke*, in: *Brasseur/Jacob/Schuck-Zöllner*, Klimawandel in Deutschland: Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven, 2017, 111; *Pinto/Reyers*, in: *Brasseur/Jacob/Schuck-Zöllner*, Klimawandel in Deutschland: Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven, 2017, 67.
- 1-12) *Mann u. a.* *Scientific Reports* 2017, 45242; *Kornhuber u. a.* *Environmental Research Letters* 2019, 054002.
- 1-13) UBA, Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel – Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung, 2019, Stand 20.7.2022, abrufbar unter, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf, S. 23–27; Bundesregierung, Zweiter Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimawandel_das_2_fortschrittsbericht_bf.pdf 2020, S. 11–14.

lerdings steigt der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre weiterhin stark an und ist – trotz aller internationaler Vereinbarungen und Versprechen – bisher keine Trendumkehr erkennbar.²⁴ Ebenfalls stark steigend sind die atmosphärischen Anteile von Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O),²⁵ die 28 bzw. 265-mal klimawirksamer sind als CO₂.²⁶ Selbst unter Einbeziehung der angekündigten Klimaschutzmaßnahmen der Staatengemeinschaft rückt das Ziel des Übereinkommens von Paris von einer maximalen Klimaerwär-

mung von deutlich unter 2 °C und möglichst nur 1,5 °C in immer weitere Ferne.²⁷

Eine der Hauptquellen für die globalen Lachgas- und auch Methanemissionen ist die Landwirtschaft.²⁸ Der landwirtschaftliche Anteil am Gesamtausstoß von Methan liegt in Deutschland bei 63 % und von Lachgas bei 81 %.²⁹ Während Methanemissionen in der Tierhaltung, bei der Behandlung von Wirtschaftsdüngern und als Folge von Gärprozessen aus nachwachsenden Rohstoffen entstehen, entweichen Lachgas aus landwirtschaftlich genutzten Böden in Folge der mineralischen und organischen Stickstoffdüngung.³⁰

24) NOAA, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide – Atmospheric CO₂ at Mauna Loa Observatory, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/2021>.

25) NOAA, Trends in Atmospheric Methane – Global Monthly Mean CH₄, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://gml.noaa.gov/ccgg/trends_ch4/2021; NOAA, Trends in Atmospheric Nitrous Oxide – Global Monthly Means N₂O, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://gml.noaa.gov/ccgg/trends_n2o/2021.

26) IPCC, Klimawandel und Landsysteme: IPCC-Sonderbericht über Klimawandel, Desertifikation, Landdegradierung, nachhaltiges Landmanagement, Ernährungssicherheit und Treibhausgasflüsse in terrestrischen Ökosystemen – Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, 2020, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.de-ipcc.de/media/content/SRCCL-SPM_de_barrierefrei.pdf, S. 11 Fn. 8.

27) SEI, IISD, ODI, E3G, and UNEP, The Production Gap Report 2021 Photo Cre, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <http://productiongap.org/2021report> 2021.

28) IPCC, Klimawandel und Landsysteme: IPCC-Sonderbericht über Klimawandel, Desertifikation, Landdegradierung, nachhaltiges Landmanagement, Ernährungssicherheit und Treibhausgasflüsse in terrestrischen Ökosystemen – Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, 2020, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.de-ipcc.de/media/content/SRCCL-SPM_de_barrierefrei.pdf, S. 8 A3.

29) UBA, Vorjahreschätzung der deutschen Treibhausgas-Emissionen für das Jahr 2020, 2021, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/2021_03_10_trendtabellen_thg_nach_sektoren_v1.0.xlsx.

30) UBA, Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas-Emissionen, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas-emissionen-aus-der-landwirtschaft-im-jahr-2017-2021>.

Nach dem Umweltbundesamt war die Landwirtschaft 2020 für rund 9 % der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich,³¹ wobei hier aber die Emissionen aus entwässerten Moorböden sowie durch die industrielle Dünge- und Pflanzenschutzmittelherstellung nicht der Landwirtschaft zugerechnet wurden.

Die Unsicherheiten bei den zukünftigen Entwicklungen der globalen Treibhausgasemissionen kumulieren mit vielfältigen Rückkopplungsprozessen, Dynamiken und Kippunkten. Insbesondere regionale Aussagen bleiben grobe Trendaussagen, auch wenn mathematische Modelle scheinbar konkrete Zahlen generieren.³² Die genauen zukünftigen Entwicklungen bleiben letztlich ungewiss. Dies gilt in besonderem Maße für Umfang und Örtlichkeit von Extremereignissen sowie für die Auswirkungen auf komplexe Ökosysteme und ihre Leistungen.³³ Global gehen aktuelle Studien trotz eines gewissen CO₂-Düngeeffekts³⁴ mittel- bis langfristig von einer Verschlechterung der Anbaubedingungen und Erträge bei vielen agrarischen Nutzpflanzen in vielen Regionen der Welt aus.³⁵

Umso bedeutsamer ist die Resilienz natürlicher und anthropogener Systeme gegenüber Abweichungen vom langfristigen Mittel. Da die meisten der hierfür relevanten Sensitivitätsfaktoren die Nutzung und Beanspruchung natürlicher Ressourcen betreffen (insbesondere Wasser und Landfläche), ist bei der Anpassung an den Klimawandel „ein verstärkter Schutz natürlicher Ressourcen vor anthropogener Überbeanspruchung/Übernutzung zentral“.³⁶ Aktuell ist wegen der geringen landwirtschaftlichen Diversität, der vielfach großflächigen ackerbaulichen Nutzung und Ausräumung der Agrarlandschaften die Vulnerabilität gegenüber klimatisch bedingten Veränderungen hoch und die Resilienz stark reduziert.³⁷

3. Ziele und Anforderungen an zukunftsfähige Agrarlandschaften

Zukunftsfähigkeit einer Landschaft beinhaltet, dass ihre jeweiligen Ausstattungen und spezifischen Funktionalitäten auch in längeren Zeiträumen gewährleistet sind. In Anlehnung an die Definition der nachhaltigen Entwicklung im sogenannten Brundtland-Bericht³⁸ sollte eine zukunftsfähige Landschaft in der Lage sein, nicht nur die Bedürfnisse der Gegenwart, sondern auch die der zukünftigen Generationen zu befriedigen und auch in Zukunft möglichst viele Nutzungsoptionen bereit zu halten. Dabei sind die Grundbedürfnisse (insbesondere die Ernährungssicherheit) von hervor gehobener Relevanz und nicht substituierbar.

Der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen hat 1994 den Begriff „Sustainable Development“ mit einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung übersetzt, um neben der zeitlichen Dimension zu verdeutlichen, dass sich eine dauerhaft (positive) Entwicklung an der Tragfähigkeit der ökologischen Systeme ausrichten muss und diese nicht gefährden darf.³⁹ Wie bei dem späteren Konzept der planetaren Grenzen⁴⁰ beinhaltet dies die Anerkennung natürlicher Grenzen bei der Inanspruchnahme von Ökosystemen und natürlichen Ressourcen.

Hieraus leiten Vertreter des sogenannten starken Nachhaltigkeitskonzepts eine Vorrangstellung ökologischer Erfordernisse gegenüber ökonomischen und sozialen Belangen ab.⁴¹ Diese Priorisierung ist u. a. darin begründet, dass der Mensch als biologisches Wesen essenziell auf bestimmte Leistungen der Ökosysteme (u. a. Sauerstoff, Wasser, Nahrung, Regulierung, Abbau von Rest- und Schadstoffen wie z. B. CO₂) und stabile Klimaverhältnisse angewiesen ist⁴² und sowohl die menschlichen Gesellschaften als auch ihre Volkswirtschaften nur innerhalb dieser ökologischen Grenzen dauerhaft prosperieren können. Der ganz überwiegende Teil der Ökosysteme und natürlichen Ressourcen ist dabei nicht substituierbar und kompensieren ökonomische oder soziale Vorteile eher selten übermäßige Degra-

dierungen des Naturkapitals, da regelmäßig die langfristigen sozialen und ökonomischen Folgen und Kosten der ökologischen Degradierungen schwerer wiegen als die vorangegangenen Vorteile.⁴³

Dieses Nachhaltigkeitsverständnis liegt auch der nachfolgenden Analyse zu Grunde. Zukunftsfähige Agrarlandschaften sind danach Landschaften, in denen zum einen landwirtschaftliche und andere Landnutzungen dauerhaft erfolgen können und zum anderen die Leistungsfähigkeit der Ökosysteme sowie die Qualität als Lebensraum erhalten bleiben bzw. sofern degradiert, wiederhergestellt werden. Aufgrund des Klimawandels ist beides nur unter

- 31) UBA, Vorjahreschätzung der deutschen Treibhausgas-Emissionen für das Jahr 2020, 2021, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/2021_03_10_trendtabellen_thg_nach_sektoren_v1.0.xlsx.
- 32) Vgl. *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 95.
- 33) Vgl. *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 75–82.
- 34) *Cernusak u. a.*, Robust Response of Terrestrial Plants to Rising CO₂, Trends in Plant Science 2019, 578, <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2019.04.003>.
- 35) *Jägermeyr u. a.*, Climate impacts on global agriculture emerge earlier in new generation of climate and crop models, Nature Food 2021, <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00400-y>; IPCC, Climate Change and Land – An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems – Summary for Policymakers, Switzerland, 2020, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf.
- 36) *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe, 2021, S. 77.
- 37) Vgl. *Renner u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Teilbericht 2: Risiken und Anpassung im Cluster Land, 2021.
- 38) UN, Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development (Brundtland-Report), 1987, S. 37.
- 39) SRU, Umweltgutachten 1994 des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen: Für eine dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung, BT-Drs. 12/6995, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/1994_2000/1994_Umweltgutachten_Bundestagsdrucksache.pdf 1994, S. 45 ff.
- 40) *Rockström u. a.*, A safe operating space for humanity – Identifying and quantifying planetary boundaries that must not be transgressed could help prevent human activities from causing unacceptable environmental change., nature 2009, 472; *Steffen u. a.*, Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, Science 2015, 1259855, <https://doi.org/10.1126/science.1259855>.
- 41) SRU, Umweltgutachten 1994 des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen: Für eine dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung, BT-Drs. 12/6995, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/1994_2000/1994_Umweltgutachten_Bundestagsdrucksache.pdf 1994, S. 45 ff.; *Daly*, Toward some operational principles of sustainable development, Ecological Economics 1990, 1. Vgl. *Neumayer*, Weak versus Strong Sustainability – Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms, 2013.
- 42) *Haber*, Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie Eine Nachhaltigkeitsperspektive für das 21. Jahrhundert, 2010.
- 43) Vgl. *Kikstra u. a.*, The social cost of carbon dioxide under climate-economy feedbacks and temperature variability, Environ. Res. Lett. 2021, 094037, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac1d0b>; *Klauer u. a.*, Sustainability as a fair bequest: An evaluation challenge, Ecological Economics 2017, 136, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.06.001>.

Anpassung an die klimatischen Veränderungen möglich. Sicherung der Ökosystemleistungen und der biologischen Vielfalt haben dabei langfristig positive Wirkungen auf das Ertrags- und Anpassungspotenzial der landwirtschaftlichen Bodennutzung.⁴⁴

Eine ökonomisch-sozial motivierte Maximierung der Agrarproduktion unter weitgehender Degradierung der Ökosystemfunktionen und umfangreichen Verdrängung wildlebender Pflanzen und Tiere sehen wir hingegen nicht als zukunftsfähig an, da in diesem Fall die weiterhin notwendigen, nicht technisch substituierbaren Leistungen der Natur von anderen Landschaften erbracht werden müssen und damit die intensiv genutzte Agrarlandschaft lediglich aufgrund und auf Kosten anderer Landschaften längerfristig existiert. Andererseits darf eine Extensivierung der heimischen Agrarproduktion nicht dazu führen, dass der Selbstversorgungsgrad weiter sinkt und immer mehr Agrarprodukte aus anderen Staaten importiert werden und damit den Druck zur Umwandlung von Natur- und Waldflächen in Landwirtschaftsflächen in den Exportländern erhöht. Hinzu kommt, dass hohe nationale Importabhängigkeiten (derzeit v. a. bei Obst- und Gemüse, Ölsaaten und Futtermitteln) im Fall globaler Ernteausfälle oder dem Zusammenbruch von Lieferketten (z. B. wegen Pandemien, Kriegen, Exportbeschränkungen) die hiesige Versorgungssicherheit gefährden⁴⁵ – wenn auch eine Einbettung in globale Märkte helfen kann, lokale und regionale Krisen abzufedern.⁴⁶ Die Problematik der Verlagerung von Umweltinanspruchnahmen gilt sowohl für das gesamte deutsche als auch das europäische Agrar- und Ernährungssystem, da Europa insgesamt deutlich größere Mengen an Agrargütern importiert als exportiert⁴⁷ und gleichzeitig seine Treibhausgas- und Nährstoffüberschüsse in die Atmosphäre sowie Meere auslagert.

Klimaangepasste und dauerhaft-umweltgerechte Agrarlandschaften erfordern daher eine ökologische Intensivierung, bei der die Umweltauswirkungen reduziert aber die

Erträge auf einem möglichst hohen Niveau erhalten werden.⁴⁸ Die Ökologisierung der Agrarproduktion sollte zugleich mit einer deutlichen Erhöhung des Anteils pflanzlicher Kost in der hiesigen Ernährung einhergehen, da derzeit rund zwei Drittel der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland sowie über Futtermittelimporte noch größere Flächen im Ausland für die Erzeugung tierischer Lebensmittel beansprucht werden.⁴⁹ Die Vermeidung negativer Externalitäten ohne Produktionsverlagerungen ist nach der Zukunftskommission Landwirtschaft eine wichtige Bedingung, um das Ernährungs- und Landwirtschaftssystem unter Berücksichtigung der planetaren Grenzen so zu transformieren, dass sich die ökologische Verträglichkeit und die Resilienz landwirtschaftlicher Produktion – insbesondere gegenüber Folgen des Klimawandels – entsprechend den ökologischen Erfordernissen und Herausforderungen verbessern.⁵⁰

In Tabelle 2 haben wir die ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen und Ziele für dauerhaft-umweltgerechte Agrarlandschaften in Deutschland mit dem Anspruch herausgearbeitet, die unabdingbaren bzw. gewichtigen Anforderungen und Zielsetzungen herauszukristallisieren. Dies beinhaltet Wertungen, die sich an der gesellschaftlichen Grundanforderung „Erhalt der uns Menschen nötigen natürlichen Lebensgrundlagen und günstigen Umweltverhältnisse“⁵¹ orientieren. Im Hinblick auf Landschaften im Allgemeinen und Agrarlandschaften im Besonderen untersetzt oder ergänzt eine Vielzahl gesellschaftlicher Bedürfnisse und Ziele diese vorangestellte gesellschaftliche Grundanforderung. Sie reichen von der Ernährungs- und Rohstoffsicherung über die Generierung von Ökosystemleistungen bis hin zur Nutzung der Fläche für Siedlung und Verkehr sowie zur Erholung. Die einzelnen Ziele und Anforderungen stehen dabei zum Teil in Konkurrenz zueinander, wie bereits die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) der UN verdeutlichen.⁵²

- 44) Vgl. *Seppelt u. a.*, Deciphering the Biodiversity–Production Mutualism in the Global Food Security Debate, *Trends in Ecology & Evolution* 2021, 1011–1020, <https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.06.012>; *Kahlenborn u. a.*, Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland – Kurzfassung, 2021, S. 42, 47, 50, 69.
- 45) Vgl. BMEL, Ernährungswirtschaft: Versorgungsbilanzen, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung-fischerei/versorgungsbilanzen> 2021; *Taube*, in: DLG e.V., *Moderne Landwirtschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit: eine kritische Analyse* (DLG-Wintertagung 2016), 2016, S. 16f.
- 46) Vgl. *Schaub/Finger*, Schaub, Finger, 2020. Effects of drought on hay and feed grain prices. *Environmental Research Letters* 15(3): 34014. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab68ab>, *Environmental Research Letters* 2020, 34014, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab68ab>.
- 47) European Commission, Joint Research Centre, *World Atlas of Desertification*, Luxembourg 2018, S. 40f.; *Fuchs/Brown/Rounsevell*, Europe's Green Deal offshores environmental damage to other nations, *Nature* 2020, 671, <https://doi.org/10.1038/d41586-020-02991-1>.
- 48) ZKL, *Zukunft Landwirtschaft. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft*, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/abschlussbericht-zukunftskommission-landwirtschaft.pdf 2021, S. 3; *Taube*, Ökologische Intensivierung oder Erzeugung für den Weltmarkt?, 6.5.2019; *Pretty*, Intensification for redesigned and sustainable agricultural systems, *Intensification for redesigned and sustainable agricultural systems* 2018, <https://doi.org/10.1126/science.aav0294>; *Therond u. a.*, A new analytical framework of farming system and agriculture model diversities. A review, A new analytical framework of farming system and agriculture model diversities. A review 2017, <https://doi.org/10.1007/s13593-017-0429-7>; *Petit u. a.*, *Ecological Intensification Through Pesticide*

- Reduction: Weed Control, Weed Biodiversity and Sustainability in Arable Farming, Ecological Intensification Through Pesticide Reduction: Weed Control, Weed Biodiversity and Sustainability in Arable Farming* 2015, <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0554-5>; *Martin u. a.*, in: Bohan/Dumbrell, *Resilience in Complex Socio-Ecological Systems*, 2019, 59; *Gonthier u. a.*, Biodiversity conservation in agriculture requires a multi-scale approach, *Biodiversity conservation in agriculture requires a multi-scale approach* 2014, <https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1358>.
- 49) Vgl. *Wirz/Kasperczyk/Thomas*, *Ökologisierte Landwirtschaft in Deutschland – 2050, 2016*; *Heißenhuber u. a.*, *Landwirtschaft quo vadis? Agrar- und Ernährungssysteme der Zukunft*, 2019; *WBBGR*, *Wie die Politik auf die Bedrohung der Biodiversität in Agrarlandschaften durch den Klimawandel reagieren kann*, 2020; *Fuchs/Brown/Rounsevell* *Nature* 2020, 671.
- 50) ZKL, *Zukunft Landwirtschaft. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft*, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/abschlussbericht-zukunftskommission-landwirtschaft.pdf 2021, S. 4, 60.
- 51) Vgl. Art. 20a Grundgesetz, vgl. BVerfG, *Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a.*; UN, *Convention on Biological Diversity – CBD*, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf> 1992; UN, *United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC*, New York, 1992, Stand 20.7.2022, abrufbar unter https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf.
- 52) UN, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development – Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015*, 2015, Stand 20.7.2022, abrufbar unter http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1; *Pradhan u. a.*, *A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions, Earth's Future* 2017, 1169, Stand 20.7.2022, abrufbar unter <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/2017EF000632>.

Tabelle 2: Ziele und Anforderungen an dauerhaft-umweltgerechte Agrarlandschaften in Deutschland aus ökologischer, rechtlicher und ökonomischer Sicht (Nummerierung ohne Wertung)

Ziele & Anforderungen	Wissenschaftliche Begründung und rechtliche Grundlagen
Generelle Ziele	
1 Erhalt der für Menschen nötigen natürlichen Lebensgrundlagen und günstigen Umweltverhältnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für Leben, Gesundheit, Würde und Freiheitsausübung der Menschen sowie für den Bestand eines freiheitlich demokratischen Rechtsstaats • Art. 1, 2, 20 und 20a GG²⁻¹ • Art. 2, 3 und 6 EUV²⁻² • Klimarahmenkonvention (UNFCCC)²⁻³ • Konvention über die Biologische Vielfalt (CBD)²⁻⁴
2 Erhalt bzw. Wiederherstellung von Agrarlandschaften als dauerhaft umwelt- und sozialgerechter Lebensraum für Menschen	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für Erhalt der für Menschen nötigen natürlichen Lebensgrundlagen und günstigen Umweltverhältnisse • Voraussetzung für Leben, Gesundheit, Würde und Freiheitsausübung in Agrarlandschaften • Art. 1, 20a GG • Art. 5 Verordnung 2021/2115/EU²⁻⁵ • Art. 5 Europäisches Landschaftsübereinkommen²⁻⁶ • Agenda 21 und Agenda 2030²⁻⁷
Ökologische Ziele	
3a Erhalt bzw. Wiederherstellung von Ökosystemen, ihrer Funktionen und Leistungen in Agrarlandschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für dauerhaften Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und günstigen Umweltverhältnisse • Art. 20a GG • Art. 11, 191 AEUV²⁻⁸ • Art. 6 Abs. 1 lit. f) Verordnung 2021/2115/EU • CBD • Agenda 21 und Agenda 2030
3b Erhalt der biologischen Vielfalt	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für dauerhaften Erhalt von Ökosystemen, ihrer Funktionen und Leistungen und damit für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen • Art. 20a GG • Art. 6 Abs. 1 lit. f) Verordnung 2021/2115/EU • CBD • Agenda 21 und Agenda 2030
3c Erhalt bzw. Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände bei den geschützten und besonders gefährdeten Arten und Habitaten einschließlich der für den genetischen Austausch erforderlichen grünen Verbindungsstrukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für dauerhaften Erhalt von Ökosystemen, ihrer Funktionen und Leistungen und damit für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen • Art. 20a GG • Art. 11, 191 AEUV • EU FFH-Richtlinie 92/43/EWG • EU Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG • Art. 6 Abs. 1 lit. f) Verordnung 2021/2115/EU • Bonner Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten 1979 (CMS)²⁻⁹ • Berner Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume 1979²⁻¹⁰ • Ramsar Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Wattvögel, von internationaler Bedeutung 1971²⁻¹¹
3d Erhalt bzw. Wiederherstellung guter ökologischer und chemischer Zustände bei nicht künstlichen Oberflächengewässern sowie der Meere (hier Nord- und Ostsee sowie Schwarzes Meer)	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für dauerhaften Erhalt von aquatischen Ökosystemen, ihrer Funktionen und Leistungen • Voraussetzung für den Erhalt bzw. Wiederherstellung der biologischen Vielfalt sowie günstiger Erhaltungszustände bei den geschützten und besonders gefährdeten Arten und Habitaten • Art. 20a GG • Art. 11, 191 AEUV • EU Wasserrahmen-Richtlinie 2000/60/EG • EU Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG • OSPAR und HELCOM
3e Erhalt bzw. Wiederherstellung guter mengenmäßiger und chemischer Zustände bei Grundwasserkörpern	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für gute Zustände bei Oberflächengewässern • wichtige Bedingung für den Schutz des Klimas (Erhalt von kohlenstoffreichen Moor- und Auenböden) und zur Anpassung an Klimawandel • Art. 20a GG • EU Wasserrahmen-Richtlinie 2000/60/EG • EU Grundwasser-Richtlinie 2006/118/EG
3f Erhalt bzw. Wiederherstellung guter ökologischer und chemischer Zustände bei Böden	<ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für dauerhaften Erhalt von Ökosystemen, ihrer Funktionen und Leistungen und damit für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen • Voraussetzung für dauerhaften Erhalt der Agrarproduktion und der Ernährungssicherheit • Wiederherstellung der Humusgehalte als zugleich wichtige Klimaschutzmaßnahme (Kohlenstoffsenke) • Art. 20a GG • Art. 11, 191 AEUV • Agenda 21 und Agenda 2030

- 3g Erhalt bzw. Wiederherstellung der Fähigkeit zur Wasseraufnahme und -speicherung von Böden sowie Schaffung von Retentionsflächen
- Voraussetzung für effektiven und effizienten Hochwasserschutz
 - Voraussetzung für Klimaanpassung der Agrarproduktion
 - Art. 2, 14, 20a GG
 - EU Wasserrahmen-Richtlinie 2000/60/EG
 - EU Hochwasser-Management-Richtlinie 2007/60/EG
- 3h Klimaneutralität und wenn möglich Funktion als Treibhausgassenke
- Voraussetzung für Erreichen der Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 und Erhalt günstiger Umweltverhältnisse mit weniger als 2 °C Erderwärmung
 - Art. 2, 14, 20a GG²⁻¹²
 - Art. 11, 191 AEUV
 - EU THG-Ziel-Verordnung 2018/842/EU
 - EU LULUCF-Verordnung 2018/841/EU
 - EU Energieunion-Governance Verordnung 2018/1999/EU
 - Übereinkommen von Paris 2015²⁻¹³
 - UNFCCC
 - Agenda 21 und Agenda 2030
- Ökonomische Ziele
- 4a Internalisierung externer Effekte
- Voraussetzung für gerechte Verteilung der Verantwortung für ökologische oder soziale Folgen eigenen Tuns
 - Voraussetzung ökologisch und sozial gerechte Preise, Bilanzen und Entscheidungen auf volkswirtschaftlicher, betrieblicher und privater Ebene
 - Voraussetzung für die Umsetzung des Verursacherprinzips und der Grundsätze der Vorsorge sowie der Bekämpfung von Umweltbeeinträchtigungen vorrangig an ihrem Ursprung
 - Voraussetzung für volkswirtschaftlich optimalen Umgang mit knappen Ressourcen (Geld, Personal, Zeit, natürliche Ressourcen wie Land, Energie, Wasser) einschließlich knapper finanzieller und personeller Staatsressourcen
 - Art. 3, 20a GG
 - Art. 191 Abs. 2 AEUV
 - Art. 9 EU Wasserrahmen-Richtlinie 2000/60/EG
- 4b Effektivität und Effizienz der staatlichen Mittel und Maßnahmen
- Voraussetzung für gute staatliche Haushaltsführung knapper finanzieller und personeller Staatsressourcen
 - Voraussetzung für volkswirtschaftlich optimalen Umgang mit knappen Ressourcen (Geld, Personal, Zeit, natürliche Ressourcen wie Land, Energie, Wasser)
 - Voraussetzung zur Akzeptanz und dem Erreichen einer dauerhaft-umweltgerechten (land)wirtschaftlichen Bodennutzung in Agrarlandschaften
 - Art. 33 EU-Haushalt-Verordnung 2018/1046 bezüglich Maßnahmen europäischer Institutionen
- Soziale Ziele
- 5a Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland bzw. EU
- Voraussetzung für den Erhalt von Agrarlandschaften als sozialgerechter Lebensraum für Menschen
 - Art. 3, 72 Abs. 2 GG
 - Art. 8 AEUV
 - Art. 110 Abs. 2 EU GAP-Verordnung 1306/2013/EU (bis 31.12.2022)
- 5b Erhalt bzw. Wiederherstellung von sozialen Infrastrukturen, insbesondere für tägliche und medizinische Versorgung, Bildung, Mobilität und Kommunikation
- Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse und Erhalt als sozialgerechter Lebensraum für Menschen
 - Art. 3, 72 Abs. 2, 87 Abs. 1, 87e, 106a GG
- Spezifische Ziele im Bereich Landwirtschaft und Ernährung
- 6a Dauerhaft-umweltgerechte Bewirtschaftung und Nutzung von Agrarlandschaften
- Voraussetzung für dauerhaften Erhalt bzw. Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen und günstigen Umweltverhältnisse, der Ökosysteme, wildlebenden Arten, der Wasserkörper und Böden
 - Art. 14 Abs. 2, 20a GG
 - Art. 11, 191 AEUV
 - Art. 110 Abs. 2 Verordnung 1306/2013/EU (bis 31.12.2022)
 - Art. 5 und 6 Abs. 1 lit. d-f) Verordnung 2021/2115/EU (ab 1.1.2023)
 - Agenda 21 und Agenda 2030
- 6b Deutliche Reduzierung der Nähr- und Schadstoffeinträge zum Schutz von Ökosystemen
- Voraussetzung für Leben und Gesundheit der Menschen
 - Voraussetzung für Erhalt und Wiederherstellung von Ökosystemen, günstiger Erhaltungszustände bei den geschützten und besonders gefährdeten Arten und Habitaten sowie guter ökologischer und chemischer Zustände bei nicht künstlichen Oberflächengewässern und der Meere sowie guter chemischer Zustände bei Grundwasserkörpern
 - Art. 2, 20a GG
 - Art. 6, 9, 11, 191 AEUV
 - EU NEC-Richtlinie 2016/2284/EU
 - EU Luftqualitäts-Richtlinie 2008/50/EG
 - EU FFH-Richtlinie 1992/43/EWG
 - EU Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG
 - EU Wasserrahmen-Richtlinie 2000/60/EG
 - EU Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG
 - EU Grundwasser-Richtlinie 2006/118/EG
 - EU Nitrat-Richtlinie 91/676/EWG
 - Art. 55 EU Pflanzenschutzmittel-Verordnung 1107/2009/EG
 - EU Pestizid-Richtlinie 2009/128/EG
 - Art. 110 Abs. 2 Verordnung 1306/2013/EU (bis 31.12.2022)
 - Art. 5 lit. b) und Art. 6 Abs. 1 lit. e) Verordnung 2021/2115/EU (ab 1.1.2023)

- 6c Schutz der Bevölkerung vor Gefahren und Risiken für Gesundheit und Eigentum, die von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweisen ausgehen
- Art. 2 GG
 - Art. 6, 9 AEUV
 - EU Richtlinie zu chemischen Arbeitsstoffen 98/24/EG
 - EU Rahmenrichtlinie zum Arbeitsschutz 89/391/EWG
 - EU Pflanzenschutzmittel-Verordnung 1107/2009/EG
 - EU Pestizid-Richtlinie 2009/128/EG
 - EU Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG
 - EU Trinkwasser-Richtlinie 98/93/EG
 - EU Badegewässer-Richtlinie 2006/7/EG
 - EU Hochwasser-Management-Richtlinie 2007/60/EG
- 6d Langfristige Sicherung der Ernährung der Bevölkerung mit hochwertigen, sicheren, nahrhaften und bezahlbaren Lebensmitteln sowie biogene Rohstoffversorgung
- Voraussetzung für Leben und Gesundheit der Menschen
 - Art. 1, 2, 20a GG
 - Art. 6, 9, 39 AEUV
 - Art. 110 Abs. 2 Verordnung 1306/2013/EU (bis 31. 12. 2022)
 - Art. 5 lit. a) und Art. 6 Abs. 1 lit. a), d) und i) Verordnung 2021/2115/EU (ab 1. 1. 2023)
 - Agenda 21 und Agenda 2030
- 6e Dauerhaft hohes und krisenfestes Gesamtertragsniveau bei landwirtschaftlichen Flächen mit dem Ziel weitestgehender nationaler bzw. europäischer Selbstversorgung
- Voraussetzung für Verringerung der Vulnerabilität der nationalen Versorgungssicherheit mit Nahrungs- und Futtermitteln sowie biogenen Rohstoffen
 - Voraussetzung zur Vermeidung der Verlagerung der negativen Umwelteffekte in andere Regionen und Staaten (durch Produktionsverlagerung sowie kompensatorische Ausweitung und Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in anderen Regionen und Staaten)
 - Voraussetzung für die Umsetzung des Grundsatzes Umweltbeeinträchtigungen vorrangig an ihrem Ursprung (hier bezogen auf die Konsumnachfrage) zu bekämpfen
 - Voraussetzung für langfristige Sicherung der Ernährung der Bevölkerung mit gesunden (nährstoffreich & schadstofffrei) und bezahlbaren Lebensmitteln sowie biogenen Rohstoffversorgung
 - Voraussetzung für die Begrenzung von Importabhängigkeiten
 - Art. 20a GG
 - Art. 11, 39, 191 Abs. 2 AEUV
 - Art. 5 lit. a) und Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) Verordnung 2021/2115/EU
- 6f Angemessene Einkommen und zukunfts-taugliche Ausbildung der in der Landwirtschaft arbeitenden Bevölkerung
- Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in urbanen und ländlichen Gebieten Deutschlands
 - Voraussetzung zur Akzeptanz und dem Erreichen einer dauerhaft-umweltgerechten (land)wirtschaftlichen Bodennutzung in Agrarlandschaften
 - Art. 3, 20a, 72 Abs. 2 GG
 - Art. 8, 9, 11, 39, 191 AEUV
 - Art. 110 Abs. 2 Verordnung 1306/2013/EU (bis 31. 12. 2022)
 - Art. 5 lit. a) und c) und Art. 6 Abs. 1 lit. a), g) und h) Verordnung 2021/2115/EU (ab 1. 1. 2023)
 - Agenda 21 und Agenda 2030
- 6g Reduzierung des Wasserbedarfs sowie der Verdunstung in Agrarlandschaften
- Voraussetzung für Klimaanpassung der Agrarproduktion
 - Art. 20a GG
 - Art. 110 Abs. 2 EU GAP-Verordnung 1306/2013/EU (bis 31. 12. 2022)
 - Art. 6 Abs. 1 lit. e) Verordnung 2021/2115/EU (ab 1. 1. 2023)
- 6h Deutliche Reduzierung der Treibhausgas-emissionen aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung (einschließlich Vorprodukte) bis 2030 mit Ziel einer treibhausgasneutralen Landwirtschaft bis spätestens 2045
- Voraussetzung für Erreichen der Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 und Erhalt günstiger Umweltverhältnisse mit weniger als 2°C Erderwärmung
 - Art. 2, 14, 20a GG
 - Art. 11, 191 AEUV
 - EU THG-Ziel-Verordnung 2018/842/EU
 - EU LULUCF-Verordnung 2018/841/EU
 - EU Energieunion-Governance Verordnung 2018/1999/EU
 - Art. 110 Abs. 2 EU GAP-Verordnung 1306/2013/EU (bis 31. 12. 2022)
 - Art. 5 lit. b) und Art. 6 Abs. 1 lit. d) Verordnung 2021/2115/EU (ab 1. 1. 2023)
 - Übereinkommen von Paris 2015
 - UNFCCC
 - Agenda 21 und Agenda 2030

- 2-1) Ausführlich zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen BVerfG, Beschl. v. 24. 3. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a.
- 2-2) Vertrag über die Europäische Union, ABl. 2008 C 115, S. 13 ff.
- 2-3) UN, United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, New York, 1992, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf.
- 2-4) UN, United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, New York, 1992, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf.
- 2-5) Verordnung regelt ab 1. 1. 2023 die Beihilfezahlungen im Rahmen der 1. und 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik.
- 2-6) European Landscape Convention of the Council of Europe (Europarat), Florence 20. 10. 2000, Treaty No. 176, seit 1. 3. 2004 in Kraft, deutsche Fassung, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter <https://rm.coe.int/1680080630>.
- 2-7) UN, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development – Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 2015, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 UN, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable

- Development – Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 2015, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1; UNCED, Agenda 21, New York 1992.
- 2-8) Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. 2008 C 115, S. 47 ff.
- 2-9) Siehe, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt_german.pdf.
- 2-10) Siehe, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/104.htm>.
- 2-11) Siehe, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/scan_certified_g.pdf.
- 2-12) Ausführlich zur Klimaneutralität BVerfG, Beschluss vom 24. 3. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a.
- 2-13) United Nations, Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf> 2015. Angenommen durch EU mit EU ABl. 2016 L 282, S. 4 ff. und Deutschland mit Gesetz v. 28. 9. 2016, BGBl. II Nr. 26, S. 1082. Völkerrechtlich in Kraft getreten mit dem 184. unterzeichnenden Vertragsstaat am 4. 1. 2019.

Viele gesellschaftliche Zielsetzungen sind schon auf internationaler, europäischer, nationaler und regionaler Ebene durch politische Entscheidungen rechtlich festgelegt oder vereinbart worden. Dies gilt sowohl hinsichtlich ökologischer als auch ökonomischer und sozialer Ziele. Aufgrund der rechtlichen Form und der erforderlichen gesetzgeberischen Verfahren sind diese Zielsetzungen nicht nur beständiger als reine politische Absichtserklärungen oder Strategien der Administration, sondern von der Menschheit bzw. den jeweiligen Gesellschaften als Ganzes legitimiert – wenn auch in unterschiedlicher Weise und im Regelfall durch Mehrheitsentscheidung statt Konsens. In der gesellschaftlichen Analyse beschränkten wir uns daher auf rechtlich normierte Zielsetzungen und ergänzten diese um grundlegende Anforderungen aus sozialer und ökonomischer Sicht, auch wenn die verschiedenen politischen Strategien, wie z. B. die Strategien zu Landwirtschaft, Biodiversität und Böden der Europäischen Kommission im Rahmen des European Green Deals⁵³ oder die nationalen Strategien zum Ackerbau, zu Mooren, zur biologischen Vielfalt oder zur Bioökonomie⁵⁴ konkretere Ziele enthalten. Bei den rechtlich fixierten Zielen räumen wir den völker-, europa- und verfassungsrechtlich verankerten Zielen einen Vorrang ein, da dieses höherrangige Recht eine Beachtung und Umsetzung durch die nationalen Gesetzgeber in Bund, Länder und Kommunen verlangt. Die einfachgesetzlichen Rechtsakte und die darin oftmals formulierten Zielfestlegungen (z. B. in § 1 Bundesnaturschutzgesetz, § 1 Bundesbodenschutzgesetz, § 1 Wasserhaushaltsgesetz, § 1 Düngegesetz) dienen der Umsetzung dieser höherrangigen Zielvorgaben und werden in der Tabelle 2 daher nicht mit aufgeführt.

Hinsichtlich dauerhaft-umweltgerechter und klimaangepasster Agrarlandschaften ragen vier grundlegende Zielsetzungen heraus, die sich zum Teil überschneiden und gegenseitig bedingen:

- Erhalt bzw. Wiederherstellung als dauerhaft umwelt- und sozialgerechter Lebensraum für Menschen und wildlebende Arten;
- Erhalt bzw. Wiederherstellung von Ökosystemen, die in Agrarlandschaften enthalten sind oder in die umgekehrt Agrarlandschaften eingebettet sind, mit ihren vielfältigen Funktionen und Leistungen;⁵⁵
- Erhalt der Eignung zur Erzeugung von Agrarprodukten (Nahrungs-, Futtermittel und biogene bzw. energetische Rohstoffe) sowie
- Klimaneutralität und wenn möglich Funktion als Treibhausgassenke.

4. Fazit

Der Klimawandel stellt Agrarlandschaften in Deutschland vor zunehmende Herausforderungen. Die notwendige Anpassung an klimatische Veränderungen kumuliert hierbei mit den schon bestehenden Problemen, die von landwirtschaftlichen Bodennutzungen und anderen Landnutzungen für die Umwelt und die dort lebende Bevölkerung ausgehen. Die Gestaltung zukunftsfähiger Agrarlandschaften ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die über die Verantwortung und Möglichkeiten der einzelnen Grundstückseigentümer und Bewirtschafter hinausgeht.

Die Gesellschaft und insbesondere ihre gesetzgeberischen und administrativen Organe sind gefordert, für die anstehenden Veränderungen den gestalterischen Rahmen zu setzen und grundstücksübergreifende Maßnahmen vorzunehmen sowie die privaten Landnutzungen und Maßnahmen entsprechend zu lenken, zu koordinieren und zu befördern. Legitime, effektive und effiziente Gestaltung

und Lenkung setzen klare, demokratisch abgesicherte Ziele voraus, die wiederum den ökologischen, aber auch sozialen und ökonomischen Anforderungen gerecht werden müssen.

Ausgehend von der übergeordneten Prämisse, dass der Erhalt der für Menschen nötigen natürlichen Lebensgrundlagen und günstigen Umweltverhältnisse eine Grundvoraussetzung für Leben, Gesundheit, Würde und Freiheitsausübung der Menschen sowie für den Bestand eines freiheitlich demokratischen Rechtsstaats ist, sollten zukünftige Agrarlandschaften nicht nur klimaangepasst sein, sondern auch dauerhaft-umweltgerecht genutzt werden. Hieraus lassen sich eine Reihe von Zielen für die Landschaftsgestaltung und insbesondere für die agrarische Nutzung ableiten, die auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene in politischen Strategien aber regelmäßig auch schon in verpflichtenden Rechtsakten festgelegt wurden.

Die im Beitrag herausgearbeiteten Ziele und Anforderungen an klimaangepasste, dauerhaft-umweltgerechte Agrarlandschaften sollten die Grundlage für gesellschaftliche Umgestaltungen dieser Landschaften und Transformationen ihrer Nutzungen sein. Darauf aufbauend werden wir in nachfolgenden Beiträgen untersuchen, welcher konkreten praktischen Maßnahmen es bedarf und wie diese mit Hilfe staatlicher Instrumente angestoßen und befördert werden können.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

53) Europäische Kommission, Der europäische Grüne Deal 2019; Europäische Kommission, „Vom Hof auf den Tisch“ – eine Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem, 2020; Europäische Kommission, EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben, 2020; European Commission, EU Soil Strategy for 2030 – Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate, 2021.

54) BMEL, Ackerbaustrategie 2035 – Perspektiven für einen produktiven und vielfältigen Pflanzenbau, Berlin, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter <https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ackerbaustrategie2035.pdf> 2021; BMU, Nationale Moorschutzstrategie, Stand 20. 7. 2022, abrufbar unter https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/nationale_moorschutz_strategie_bf.pdf 2021; BMEL, Nationale Politikstrategie Bioökonomie – Nachhaltige Ressourcen und biotechnologische Verfahren als Basis für Ernährung, Industrie und Energie, 2014; Bundesregierung, Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt, 2007.

55) Vgl. Naturkapital Deutschland – TEEB DE, Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen – Grundlage für menschliches Wohlergehen und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 2016.